

ЮҚОРИ СУИЦИДАЛ ХАВФ – ХАТАРГА ЭГА БЎЛГАН ДЕПРЕССИВ ҲОЛАТЛАР ТАВСИФИ

Юлдашова Дилбар Қурбанбаевна Хоразм вилояти Гурлан тумани

10-умумий ўрта таълим мактабининг амалиётчи психологи.

Сотиболдиева Озода Қуралбайевна Хоразм вилояти Гурлан тумани

19-умумий ўрта таълим мактабининг амалиётчи психологи.

Аннататсия: Ушбу мақолада инсоннинг стрессга тушиш ҳолатларининг ёшга нисбатан белгилари ва суицидидал ҳаракатлари турларга ажратиб берилади. Шу билан бирга суицидидал хулқ атвор прафилактикаси ва диагностикаси ҳақида маълумот берилади. Тайанч тушунчалар:

Суицидал хулқ, Депрессия, Девиант (хулқий оғиш) тури, ипохондрик тури, депрессиянинг астеник тури, деликвент, фрустрация, ижтимоий муваффақиятсиз оилалар, суицидал хулқ, Суицидал хулқ – атвор профилактикасида шахсда кечадиган суицид олди эмоционал реакцияларни, хулқ – атворда кечадиган ўзгаришларни аниқлаш ва ажрата олиш муҳим ҳисобланади. Болалар варианты (6 – 12 ёш).

Депрессия паст даражада ифодаланган. Зерикиш унчалик кузатилмайди. Болалар сусткаш, чарчоқдан арз қиладилар, таъсирчан, қайсар бўлиб қоладилар. Ўйинларда “кўмиш” маросими яққол кўринади (ўйинчоқлар ва уй ҳайвонларини кўмиш; расмларда мазор, тобутларни ифодаланиши, ўзининг кўмилиши билан боғлиқ фантазиялар). Суицидал ҳаракатлар кўпинча ўлим билан тугайди. Сабаби – эндоген касалликлар. Арзимаган низо ҳам суицидал ҳаракатларни келтириб чиқаради.

Девиант (хулқий оғиш) тури – (10-12-14 ёш) илгари хос бўлмаган бузилишлар кузатилади; зеркиш, чекиш, ичиш, дайдилик, интизомсизликлар, кайфиятсизлик кабилар – исён ва намойишкороналик деб тушинилади.

Ипохондрик тури (12-14-16 ёш). Соматик арзлар кўпаяди. Аффектлари – хавотир, зеркиш, таъсирчанлик, ёлғизлик, ташландиклик ҳисси, танадаги ёқимсиз ҳислар давоси йўқ касалдек кўринади. Касаллик баҳонасида дарслардан қолади. Катталар билан мулоқоти қийинлашади. Депрессиянинг астеник тури (12-16 ёш).

Ўқишдаги қийинчиликлар кўпаяди. Аввалги қизиқишлар йўқолади, рухан бўшашиш, ташаббуссизлик, зеркиш ва умидсизлик ҳақида гапирди. Хавотирланиш ортиб боради, уйку етарли, бироқ тушлар йўқдек. Ўсмир мактабга боришни давом эттиради, аввалгидек яшашга интилади, бироқ эплай олмайди. Низоларни оғир қабул қилади. Суицидал ҳаракат эмоционал зўриқиш вақтида эмас, балки психик жароҳатдан сўнг амалга оширилади. Сабаби – психоген, такрорланувчан. Ўсмирлик даврига хос бўлган белгилар тизимидан иборат депрессив тури (16-18 ёш).

Ҳаёт ҳақида ва ўтмиш моҳияти борасидаги 15 фикрлар, ўлимга рози бўлиш (сустроқ кўринишда) зеркиш паст даражада намоён бўлади. Суицидал ҳаракатлар низолар билан боғлиқ эмас, ўлим ва ҳаёт ҳақида узоқ давом этган фикрлаш оқибатида содир этилади. Суицид муваффақиятсизликка учраса яна такрорланади. Катамнез суст кечувчи шизофренияни кўрсатади. Оддий белгили депрессив ҳолат (16-18 ёш). Хавотир, кўркув, аутоагрессия кучаяди. Психик зўриқиш вақтида суицид рўй беради. Суицидал ҳаракат амалга ошмай қолса хавотир ва депрессия пасаяди, бироқ бу ҳолат алдамчи бўлиб, яна такрорланиши мумкин

Ушбу муаммо юзасидан амалга оширалаётган диагностик ишлар алоҳида эътиборни талаб этади. Чунки баъзи ўсмирларда кучли инқирозли вазиятларда субъектив кечинмаларни учратмаслигимиз мумкин. Бу эса депрессия ва суицидал хулқ – атвор диагностикасини қийнлаштиради. Улардаги депрессив ҳолатларни тушуниш учун ўсмир шахси шаклланаётган атроф – муҳит катта аҳамиятга эгадир. У ўсмирнинг ҳаётни идрок қилиши характерига, қадриятлар тизими ва шахсий дунёқарашига таъсир этади.

СУИЦИДАЛ ХУЛҚ – АТВОР ДИАГНОСТИКАСИ ВА УНИ ПРОФИЛАКТИКА ҚИЛИШ БОСҚИЧЛАРИ

Болалар ва ўсмирлардаги депрессив ҳолатлар ва суицидал – атвор белгиларини билиш суицидал хатти – ҳаракатларни олдини олиш ва аниқ ташхис қўйиб, психологик ёрдам кўрсатиш имконини беради. Шунингдек, ушбу белгилар турли ёш даврларида ҳам намоён бўлиши мумкин. Ўз жонига қасд қилувчилар гуруҳига қуйидаги ўсмирлар кириши мумкин.

- шахслараро муносабатлари бузилган ўсмирлар “ёлғизлар”;
- девиант ва деликвент ахлоқ билан ажралиб турувчи, спиртли ва наркотик моддаларни истеъмол қилувчилар;
- узоқ давом этаётган депрессив ҳолат;
- ўзини – ўзи ўта юқори даражада танқид қилувчилар;
- камситилиш ёки яқин кишисини йўқотишдан, сурункали ёки охири ўлим билан туговчи кассаликларидан азобланаётганлар;
- фрустрация, кассаликлардан ёки атрофдагиларни ташлаб кетганлигидан азобланувчилар;

- ижтимоий муваффақиятсиз оилалар – ота – оналарнинг бирини оиладан кетиш ёки ажралиши;

- суицид содир бўлган оила фарзандлари.

Суицидал хулқ асосидаги эмоционал бузилиш белгилари.

1. Иштаҳанинг йўқолиши ёки очкўзлик, охири кунлардаги уйқусизлик ёки кўп ухлаш.

2. Соматик ҳолатдан тез – тез арз қилиш (қорин оғриғи, бош оғриғи, доимий чарчоқ, кўп ухлаш).

3. Ўз ташқи кўринишига нисбатан одатий бўлмаган бефарқлик.

4. Доимий ёлғизлик, керак эмаслик, айбдорлик ва ғам ҳисси.

5. Аввал роҳат бағишлаган ишдан ва яқинларидан зеркиш.

6. Алоқалардан қочиш, дўстлар ва оиладн яққаланиш.

7. Диққатнинг бузилиши, иш сифатинг пасайиши.

8. Ўлим ҳақидаги фикрларга берилиш.

9. Келажак режаларининг йўқлиги.

10. Арзимаган нарсалар учун ғазабланиш.

Суицидга тайёргарлик

белгилари.

1. Ўз ишларини тартибга келтириш, қимматбаҳо буюмларини тарқатиш, йиғиштириш.

2. Хайрлашув. Одамларга турли вақтларда кўрсатган ёрдамлари учун миннатдорчилик билдириш шаклида бўлиши мумкин. Узоқдаги камдан – кам кўришадиган қариндошлари ёки танишларини йўқлаш.

3. Ташқи мамнунлик, қувватининг кўпайиши. Агар ўзини ўлдириш ҳақидаги қарор қабул қилинган, режа тузилган бўлса, бу ҳақидаги фикрлар уни қийнамай кўяди, куч – қувват кўпаяди. Ташқи хотиржамлик – ўзини

Ўлдириш фикридан қайтгандек кўринади. Куч –қувватнинг кўпайиши чуқур депрессиядан хавфлироқ бўлиши мумкин.

4. Ёзувли кўрсатмалар (хатларда, кундаликда) ёзиш.

5. Сўзли кўрсатмалар ёки таҳдидларнинг ифодаланиши.

6. Импульсив ўсмирларда ғазабланиш ҳиссининг намоён бўлиши.

7. Уйқусизлик.

Суицидал хулқ – атвор тоифалари:

Намойишкорона ахлоқ – ўзига, ўзининг муаммоларига эътиборқаратиш, ёрдам сўраш – атрофдагиларни кўрқитиш, уларнинг ноҳақ эканликларини англатиш.

Усуллари: венани кесиш, заҳарли бўлмаган дорилар қабул қилиш, ўзини осишни намойиш қилиш.

Аффектив ахлоқ –

ёрқин эмоциялар таъсири остида импульсив тарзда, ҳеч қандай режасиз суицидал ҳаракат амалга оширилиши мумкин.

Усуллари: ўзини

осишига ҳаракат қилиш, заҳарли ва кучли таъсир қилувчи воситаларни қўллаш.

Хақиқий суицидал ахлоқ – ҳаракатнинг ўйланган режаси билан фарқланади. Унга тайёргарлик кўрилади. Яқинларига ўз ҳаракатлари сабабларини тушунтирувчи хат қолдирадилар.

Усуллари: ўзини осиши ёки баландликдан ташлаш.

ИНҚИРОЗЛИ ВАЗИЯТЛАРДА ШАХСГА ПСИХОЛОГИК ЁРДАМ КЎРСАТИШ

Бизга яхши маълумки, инқирозли ҳолат одамнинг меъёрида ҳаёти ва фаолиятининг бузилишидир. Унинг оқибатида ноадекват ижтимоий хулқ – атвор, хатти – ҳаракатлар, шунингдек асаб – психик ва соматик ҳолатнинг 17 бузилиши келиб чиқади. Шахс инқирозли ҳолатдан одатий ҳаёт тарзига қайтиш учун кўп куч талаб қилинади, чунки одам инқирозга нисбатан

муносабатини ўзининг хулқ – атворини ўзгачалиги билан адаштириши мумкин. Ҳаётнинг бундай даврида одамнинг фикрлари ва ҳис – туйғулари оғриқли ва тушунарсиз бўлиши мумкин (ўзи ва яқинлари учун). Нотурғунлик ҳолатида эса адекват, онгли хулқ – атвор ва тўғри баҳо бериш қобилияти бузилади. Кейинчалик инқирозли вазиятдан чиқиш учун одам ўз хулқ – атворини тўғри деб қабул қилиши мумкин. Агар шахсга унинг бундай муносабати – бу инқирозли ўзгаришлар оқибати эканлиги тушунтирилса, шунда шахс бундай ҳолат сабаби ва динамикасини тушунган ҳолда, қайта тикланиш жараёнида фаол иштирок этади. Шартсиз равишда, ҳар бир одамнинг инқироздан сўнг шахсий тикланиш йўли бор. Шунинг учун ҳам индивидуал кечинмаларни тушиниш ва кадрлашкерак, улардан кутилишга шароит яратиш, алоҳида ҳодисалар ва меъёрдаги ҳаётнинг фаолиятига ўтишига тайёр туриш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. А.Г.Амбрумова, В.А.Тихоненко Диагностика суицидального поведения.- М., 1980.
2. А.Адлер Практика и теория индивидуальной психологии / Пер.с нем. М.: Прогресс, 1995.
3. Э.Дюркгейм Самоубийство. Социологический этюд. / Пер. с фран. М., Мысл, 1994.
4. В.Т.Кондрашенко Суицидальное поведение //Психология экстремальных ситуаций: Хрестоматия /Сост. Тарас А.Е.,Сельченко К.В. Минск, Харвест, 1999.
5. А.Н.Моховиков Введение в клиническо – психологическому разделу //Суицидология: прошлое и настоящее. Проблема самоубийства в трудах

CONFERENCE DISCUSSIONS 2023

философов, социологов, психотерапевтов и художественных текстах / Сост.
А.Н. Моховиков. М., Когито – центр, 2001.